

№2

MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR

ILMIY ELEKTRON JURNALI

ISSN: 2181-3965
VOLUME 5
TOSHKENT 2026

“MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR” ILMIY ELEKTRON JURNALI TAHRIRIYAT KENGASHI RAISI

To‘lqin Zakirovich Teshabayev – tahririyat kengashi raisi. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI

Mehmonov Sultonali Umaraliyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O‘quv ishlari bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abdurahmanova Gulnora Qalandarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Karimova Komila Daniyarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Yoshlar masalalari va ma‘naviy-marifiy ishlar bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Hududiy ta‘lim masalalari va markazlar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sindarov Sherzod Egamberdiyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Infratuzilmalarni rivojlantirish va iqtisod ishlari bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori

Islamkulov Alimnazar Xudjamuratovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Pardayev Abdunabi Xoliqovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Kuziyev Islomjon Ne‘matovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Baymurotov Tursunbay Maxkambayevich – iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Omonov Akrom Abdinazarovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Qongratbay Avezimbetovich – texnika fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vaziri

Jumayev Nodir Xosiyatovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Kengashi deputati

Haydarov Nizomiddin Hamroyevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Raviprakash G. Dani – Xalqaro ta‘lim konsultanti, professor (AQSH)

Bagautdinova Nailya Gumerovna – Qozon federal universiteti Boshqaruv, iqtisodiyot va moliya instituti direktori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Rossiya Federatsiyasi)

Sharifzoda Mu‘min Mashokir – Tojik davlat huquq, biznes va siyosat instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Tojikiston Respublikasi)

Maley Elena Borisovna – Polotsk davlat universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent (Belarus Respublikasi)

Asif Mahbub Karim – Malayziya Menejment va tadbirkorlik universiteti professori (Malayziya qirolligi)

Piter Xayk – Yevropa amaliy fanlar va menejment instituti ilmiy ishlar bo‘yicha prorektori (Chexiya Respublikasi)

Yavuz Demirel – Kastamonu universiteti professori (Turkiya Respublikasi)

Jo‘rayev Abdug‘affor Safarovich – Termez agrotexnologiyalar va Innovatsion rivojlanish instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ismanov Ibroxim Nabiyeovich – Farg‘ona politexnika instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xayriddinov Azamat Botirovich – Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti prorektori iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Tashnazarov Samiddin Nizamovich – Samarqand iqtisodiyot va servis instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nurmanov Ulug‘bek Anorbayevich - Bank-moliya akademiyasi “Buxgalteriya hisobi va audit” kafedrasida professori, iqtisodiyot fanlari doktori

Yakubova Nargiz Tursunbayevna – iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Mamatov Baxadir Safaraliyevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qiyosov Sherzod Uralovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

JURNAL TAHRIRIYATI

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori, dotsent

Avlokulov Anvar Ziyadullayevich – ilmiy muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Aliqulov Mehmonali Salohiddin o‘g‘li – mas‘ul muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Buxorova Moxira Samandarovna – muharrir

O‘zbekiston Respublikasi OAK Rayosatining 2023-yil 3-iyundagi 364-son qarori bilan “Moliyaviy texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalari yuzasidan assosiy ilmiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan.

“Moliyaviy texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali
23.11.2022-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №R-566966 reyestr raqami tartibi bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №049864

MUNDARIJA

1.	Akobirova Nodira Najmiddin qizi	Biznes subyektlarini tasniflash tizimida kuzatiladigan asosiy institutsional muammolar	7
2.	Ashirova Aziza Zarif qizi, Chinqulov Qahramon Ravshanovich	Qimmatli qog'ozlar bozorining rivojlanish tendensiyalari: mavjud muammolar va ularni hal qilish yo'llari	14
3.	Dexkanova Nargiza Sharifovna	Sanoat korxonalarida innovatsion faoliyatining nazariy jihatleri	21
4.	Rustamov Maqsud Suvonqulovich, Normatov Muslimbek No'rbo'ta o'g'li	O'zbekistonda naqd pulsiz hisob-kitoblar va to'lov tizimi: rivojlanishi va istiqbollari	27
5.	Mamatkulov Baxtiyor Xalmuradovich	O'zbekiston respublikasi aholisining hayotiy darajasi va sifatini statistik ko'rsatkichlar orqali tahlil qilish	34
6.	Туляганова Шахноза Самукджановна	Цифровизация и инновационные банковские продукты в эпоху цифровой экономики	41
7.	Alimov Umid Xamid o'g'li, Rustamov Maqsud Suvonqulovich	Iqtisodiyotda yetakchi mamlakatlar tajribasida tijorat banklari biznes ekotizimi rivojlanish bosqichlari	47
8.	Teshaboyeva Mohigul Eldorjon qizi	Ishlab chiqarish tannarxining moliyaviy natijalarga ta'sirini baholash uslublari (gilam ishlab chiqarish korxonalari misolida)	54
9.	Ibodullayev Shohboz To'lqin o'g'li	Tijorat banklarida kredit riski va uning bank likvidligiga ta'siri	60
10.	Toshniyozov Sherali Kamoliddinovich	Blockchain texnologiyasi asosida moliyaviy tranzaksiyalarni nazorat qilish: DLT arxitekturasi, smart-kontraktlar va O'zbekiston amaliyoti	67
11.	G'aybullayeva Zilola Rahmatullayevna, Abduxalilov Sardor Abdullo o'g'li	Tijorat banklar faoliyatini raqamlashtirishning iqtisodiy samaradorligi	78
12.	O'ktamova Nozima Narzulla qizi	Tijorat banklari aktivlarini diversifikatsiyasini rivojlantirish yo'nalishlari	84
13.	Ochilova Ibodat G'ulom qizi	Moliyaviy risklarni aniqlash, baholash va bartaraf etishning ekonometriya asosidagi yondashuvi: empirik tahlil va omillar modeli	90
14.	Umariy Muxriddin Xusniddin o'g'li	Tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini tavsiflovchi ko'rsatkichlarni ekonometrik modellashtirish	98
15.	Oybekov Shohjahon Akmal o'g'li	Dual ta'lim asosida oliy ta'lim muassasalarining moddiy-texnik bazasini moliyalashtirish istiqbollari	103
16.	Madaminov G'ayrat Madiyarovich	AQSH harbiy xizmatchilarini moddiy rag'batlantirish tizimining metodologik asoslar va iqtisodiy samaradorligi	109
17.	Arifjanova Yayraxon Usmonxo'jayevna	O'zbekiston korporativ emitentlarining xalqaro obligatsiyalari muomilasi	116
18.	Ҳожиева Гулнора Ҳабибуллаевна	Консолидациялашган молиявий ҳисобот аудитини ташкил этишининг норматив-ҳуқуқий асослари	123
19.	Roza Khudaybergenova	The role of tax policy in enhancing the attractiveness of the investment climate	130
20.	Tashmatova Rano Gaibovna, Qodirov Nurhayot Normuhammad o'g'li	Markaziy bank raqamli valyutasining xalqaro to'lovlar tizimidagi o'rni: transchegaraviy operatsiyalarni optimallashtirish	136
21.	Abdinazarov Akbar Baxriddin o'g'li, Khudayarov Makhmasaid, Sherkuziyev Mamadiyar	Infra qizil spektrometrik o'lchovlarni metodika va ishlash tamoyillari	144

22.	Davronova Feruza Rahmonovna, Olimova Mehrangiz Feruzovna	Qishloq xo‘jaligining raqamli transformatsiyasi: texnologiyalar agrar iqtisodiyotni qanday o‘zgartirmoqda	152
23.	Qilichev Sanjarbek Javlonbek o‘g‘li	Sug‘urta kompaniyalarida investitsion faoliyat samaradorligini oshirish yo‘llari	158
24.	Boymurodova Lobar Tursunboy kizi	Insurance relations: nature and boundaries	163
25.	Абдуллаев Шавкат Насриддинович	Яширин иқтисодиётнинг иқтисодий хавфсизликка таъсири ва ижтимоий оқибатлари	177
26.	Айматова Фарида Хуразовна	Роль ESG-факторов на финансовую устойчивость и инвестиционную привлекательность университетов	184
27.	Shoaxmedova Nozima Xayrullayevna	Xalqaro tajribalar asosida kripto sanoati faoliyati tahlili va ularning ishlash prinsiplari	191
28.	Одинаев Равзатилло Асатуллоевич	Технологик ривожланиш конуниятлари иқтисодиётдаги таркибий тузилмавий такомиллаштиришлар асоси сифатида	198
29.	Ахмедов Хасанжон Мухаммадович	Миллий иқтисодиётнинг институционал таркибий тузилмаси ва уни такомиллашуви	205
30.	Abduraxmonova Munisa Ahat qizi	Aloqa va axborot xizmatlarini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlari va ularning nazariy yondashuvlari	214
31.	Abdullaeva Madina Bahadirova, Muyassar Umarchodjaeva Ganievna	Evolution of organizational culture in industrial enterprises in the context of digital transformation	219
32.	Мехмоналиев Улуг‘бек Erkinjon o‘g‘li	Aksiyadorlik jamiyatlarida firibgarlikni aniqlash va oldini olishda ichki nazorat tizimining o‘rni	227
33.	Ирмухамедова Муслима Дилшадовна	Особенности инвестиций в акции эмитентов в условиях формирования фондового рынка Узбекистана	235
34.	Srajidinova Nodira Shavkatovna	Mintaqaviy sanoat siyosatini takomillashtirish va iqtisodiy o‘shishni prognozlash mexanizmlari	242
35.	Ergasheva Ma‘mura Farxodovna	Investitsiyalarning tarkibiy dinamikasi va ularning iqtisodiy o‘shishga ta‘sirini korrelyatsion-regression tahlil qilish	247
36.	Muxtorova Zarina Abduxalil qizi	Migratsiyaning bandlik va ishsizlik darajasiga ta‘siri	258
37.	Abdukaaxorova Durдона Ikhomovna, Hakimova Muhabbat Fayziyevna	Factors of sustainable development of the education system in the context of digital transformation	263
38.	Маннапова Раъно Абрововна, Хамиджонов Бобиржон Анваржон ўғли	Бюджет ташкилотларида маблағлардан самарали фойдаланишда ички аудитни рақамлаштириш	269
39.	Zaynalov Jahongir Rasulovich, Abdullayeva Sadokat Shonazarovna, Nurmuhamedov Abbos Mamadalievich	Kichik moliyaviy institutlar va ularning sanoati rivojlangan mamlakatlardagi faoliyat yuritish xususiyatlari	275
40.	Мамбетсапаев Курбанияз Айниязович	Развитие социальной инфраструктуры и качество жизни населения: анализ в разрезе регионов Узбекистана за 2012–2024 годы	281
41.	Suyunova Zuxra Bahodir qizi, Fayzullayev Jonibek Alisherovich	Korporativ boshqaruvda auditning roli va ahamiyati	286
42.	Жиянова Наргиза Эсанбоевна, Курбаниязова Диана Даутибаевна	Современное состояние фондового рынка республики Узбекистан: институциональный и аналитический аспект	293
43.	Tojiyev Javlonbek Rustamovich, Otaxonova Maftunaxon Tulkinbekovna, Bekmuratov Samariddin Shamuratovich	Kichik biznesda raqamli marketing: O‘zbekiston sharoitida samaradorlik va integratsiya modellari	304

44.	Iboyev Saxiddin Mansurovich	Ta'lim tizimini moliyalashtirishning zamonaviy modellari	313
45.	Ismoilova Feruza Kubaymurodovna, Bozorov Sardor Ilhom o'g'li	Ta'lim xizmatlari bozorida universitetning raqobatbardoshligini baholash va uni yaxshilash strategiyasini tanlash	321
46.	Xolbekov Shoxsuvor Ochilovich, Ochilov Orifjon Shoxsuvor o'g'li	Kambag'allik darajasini pasaytirishning ba'zi iqtisodiy omillari. (Qashqadaryo viloyati misolida)	327
47.	Жунайдуллаев Мелс Аслиддин ўғли	Индивидуал спортчиларни тайёрлаш тизимини бошқариш амалиётига бағишланган илмий назарияларнинг гуруҳланиши	333
48.	Ne'matova Moxinur Farhod qizi	Maxsulotlarni sotish va xizmatlar ko'rsatishda marketing siyosatini internet tarmog'i yordamida takomillashtirish istiqbollari	339
49.	Султонмуродов Бобир Баходирович, Абдуллоев Фуркат Олимджонович	Риск инвестиций в исламском финансировании	345
50.	Xasanov Sardor Hazratkulovich	O'zbekiston tijorat banklarida kredit risklarini boshqarish tizimi: institutsional asoslar va amaliy samaradorlik tahlili	351
51.	Tursunkulova Gulchiroy Burxonovna	O'zbekistonda ekologik audit tizimining rivojlanishi	359
52.	Xomitov Komiljon Zoitovich	Rieltorlik faoliyatini tartibga solishning xorij va o'zbekiston tajribasi tahlili	364
53.	Usmanova Muslimaxon Abdusalomxo'ja qizi	O'zbekiston respublikasi tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini oshirishda depozit va kreditlarning ulushi va ahamiyati	372
54.	Qodirov Bahodir Qudratovich	O'zbekistonda bevosita va bilvosita soliqqa tortish darajalarini tarixiy shakllanishi	377
55.	Адилова Гульмира Шамшетдиновна	Корпоратив лойиха бошқарувининг назарий асослари	384
56.	Muminova Parvina Ilhom qizi	Jahon amaliyotida bank majburiyatlari hisobini yuritishda mrel va tlac iqtisodiy tushunchalar tasnifi ahamiyati	392

KAMBAG‘ALLIK DARAJASINI PASAYTIRISHNINING BA‘ZI IQTISODIY OMILLARI. (QASHQADARYO VILOYATI MISOLIDA)

Xolbekov Shoxsuvor Ochilovich

*oliy matematika kafedrası katta o‘qituvchisi
Qarshi davlat texnika universiteti
E-mail: shoxsuvorxolbekov@gmail.com*

Ochilov Orifjon Shoxsuvor o‘g‘li

*Enter engineering kompaniyasi xodimi
E-mail: ochilovorifjon04@gmail.com*

Annotatsiya. Mazkur maqolada Qashqadaryo viloyati misolida kambag‘allik darajasini pasaytirishga ta’sir etuvchi asosiy iqtisodiy omillar tahlil qilinadi. Tadqiqotda bandlik darajasi, aholi daromadlari, investitsiya faolligi, kichik biznes va infratuzilmaning rivojlanish darajasi kabi omillar o‘rganiladi. Shuningdek, kambag‘allikni kamaytirishning iqtisodiy mexanizmlari va ularni takomillashtirish yo‘llari ko‘rib chiqiladi. Tadqiqot natijasida hududiy rivojlanishni ta’minlash va aholi turmush darajasini oshirish bo‘yicha ilmiy asoslangan xulosalar va amaliy takliflar ishlab chiqiladi.

Kalit so‘zlar: kambag‘allik, bandlik, daromadlar, investitsiya faolligi, kichik biznes, infratuzilma, iqtisodiy rivojlanish, hududiy siyosat

НЕКОТОРЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ СНИЖЕНИЯ УРОВНЯ БЕДНОСТИ (НА ПРИМЕРЕ КАШКАДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ)

Холбеков Шохсувор Очилович

*старший преподаватель
кафедры высшей математики
Кариинского государственного
технического университета
E-mail: shoxsuvorxolbekov@gmail.com*

Очилов Орифджон Шохсувор угли

*сотрудник
инженерной компании Enter
E-mail: ochilovorifjon04@gmail.com*

Аннотация. В данной статье рассматриваются основные экономические факторы, влияющие на снижение уровня бедности на примере Кашкадарьинской области. В исследовании анализируются уровень занятости, доходы населения, инвестиционная активность, развитие малого бизнеса и инфраструктуры. Также рассматриваются экономические механизмы сокращения бедности и пути их совершенствования. По результатам исследования разработаны научно обоснованные выводы и практические рекомендации по обеспечению регионального развития и повышению уровня жизни населения.

Ключевые слова: бедность, занятость, доходы, инвестиционная активность, малый бизнес, инфраструктура, экономическое развитие, региональная политика.

SOME ECONOMIC FACTORS OF POVERTY REDUCTION (CASE OF KASHKADARYA REGION)

Xolbekov Shoxsuvor Ochilovich

Senior Lecturer
Department of Higher Mathematics
Karshi State Technical University
E-mail: shoxsuvorxolbekov@gmail.com

Ochilov Orifjon Shohsuvor ogli

Employee of Enter
Engineering Company
E-mail: ochilovorifjon04@gmail.com

Abstract. This article analyzes the main economic factors influencing poverty reduction using the example of the Kashkadarya region. The study examines employment levels, household incomes, investment activity, small business development, and infrastructure conditions. It also explores economic mechanisms for reducing poverty and ways to improve them. Based on the findings, scientifically grounded conclusions and practical recommendations are developed to support regional development and improve living standards.

Keywords: poverty, employment, income, investment activity, small business, infrastructure, economic development, regional policy.

Kirish

Kambag'allikni qisqartirish zamonaviy iqtisodiy siyosatning eng ustuvor yo'nalishlaridan biri bo'lib, u nafaqat aholi turmush darajasini oshirish, balki jamiyatda ijtimoiy barqarorlikni ta'minlash va iqtisodiy o'sishni rag'batlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Jahon tajribasi shuni ko'rsatadiki, kambag'allik darajasini pasaytirish iqtisodiy resurslardan samarali foydalanish, bandlikni oshirish va daromad manbalarini diversifikatsiya qilish bilan bevosita bog'liq.

O'zbekistonda ham so'nggi yillarda kambag'allikni kamaytirish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylangan. Aholining real daromadlarini oshirish, yangi ish o'rinlarini yaratish, tadbirkorlikni rivojlantirish hamda ijtimoiy himoya tizimini takomillashtirish orqali kambag'allikni qisqartirishga qaratilgan keng qamrovli islohotlar amalga oshirilmoqda. Bunda hududlar kesimida kambag'allik darajasini aniqlash va unga ta'sir etuvchi omillarni o'rganish alohida ahamiyat kasb etadi.

Qashqadaryo viloyati demografik salohiyati yuqori, mehnat resurslari salmoqli va iqtisodiy rivojlanish imkoniyatlari keng hududlardan biri hisoblanadi. Shu bilan birga, hududda kambag'allik darajasiga ta'sir etuvchi omillar — bandlik darajasi, daromadlar barqarorligi, infratuzilma rivoji va investitsiya faolligi — o'ziga xos xususiyatlarga ega. Ushbu jihatlar mazkur hududni ilmiy tadqiqot uchun dolzarb obyekt sifatida belgilaydi.

Mazkur maqolaning dolzarbligi Qashqadaryo viloyatida kambag'allik darajasiga ta'sir etuvchi iqtisodiy omillarni aniqlash, ularni tizimli tahlil qilish va kambag'allikni kamaytirishga qaratilgan samarali mexanizmlarni ishlab chiqish zarurati bilan izohlanadi.

Tadqiqotning maqsadi Qashqadaryo viloyatida kambag'allik darajasini belgilovchi asosiy iqtisodiy omillarni tahlil qilish hamda uni pasaytirish bo'yicha ilmiy asoslangan taklif va tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat.

Adabiyotlar sharhi

Kambag'allik darajasini pasaytirish masalalari zamonaviy iqtisodiy adabiyotlarda keng yoritilgan bo'lib, ushbu jarayonni o'rganishda statistik, ekonometrik va institutsional yondashuvlar muhim ahamiyat kasb etadi. Xususan, iqtisodiy jarayonlarni chuqur tahlil qilish va kambag'allik darajasiga ta'sir etuvchi omillarni aniqlashda statistik usullardan foydalanish ilmiy asoslangan xulosalar chiqarishga imkon beradi [1].

So'nggi yillardagi tadqiqotlarda iqtisodiyotni raqamlashtirish va axborot texnologiyalaridan foydalanish kambag'allikni kamaytirishning muhim omillaridan biri sifatida e'tirof etilmoqda. Jumladan, statistik hisobotlarni avtomatlashtirish, ma'lumotlarni tezkor qayta

ishlash va sun'iy intellektdan foydalanish orqali iqtisodiy qarorlar qabul qilish samaradorligini oshirish mumkinligi asoslab berilgan [2].

Ilmiy manbalarda iqtisodiy rivojlanish va kambag'allik o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik ekonometrik modellar asosida chuqur tahlil qilinadi. Xususan, iqtisodiy o'sish, bandlik darajasi va daromadlar dinamikasi kambag'allik darajasiga bevosita ta'sir etuvchi asosiy omillar sifatida qaraladi [6].

Ba'zi tadqiqotlarda iqtisodiy jarayonlarni tahlil qilishda matematik modellashtirish va hisoblash usullarining ahamiyati alohida ta'kidlanadi. Ushbu yondashuvlar yordamida murakkab iqtisodiy jarayonlar, jumladan, kambag'allik darajasining o'zgarishi va unga ta'sir etuvchi omillarni aniqlash imkoniyati kengayadi [3;5].

Shuningdek, ilmiy adabiyotlarda fan, ta'lim va ishlab chiqarish integratsiyasining iqtisodiy rivojlanishga ta'siri keng o'rganilgan bo'lib, ushbu yondashuv orqali inson kapitalini rivojlantirish va iqtisodiy faollikni oshirish orqali kambag'allikni kamaytirish mumkinligi asoslab berilgan [4].

Xalqaro tashkilotlar tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda kambag'allikni kamaytirish ko'p omilli jarayon sifatida qaralib, iqtisodiy o'sish, bandlikni oshirish, ijtimoiy himoya tizimlarini rivojlantirish va infratuzilmani yaxshilash muhim omillar sifatida e'tirof etiladi [7;8].

Shuningdek, Osiyo mamlakatlari tajribasi shuni ko'rsatadiki, investitsiyalarni jalb qilish, kichik biznesni rivojlantirish va hududiy iqtisodiy siyosatni takomillashtirish orqali kambag'allik darajasini sezilarli darajada kamaytirish mumkin [9].

Biroq mavjud ilmiy ishlarda hududiy kesimda, xususan Qashqadaryo viloyati misolida kambag'allik darajasiga ta'sir etuvchi iqtisodiy omillarni kompleks va tizimli tarzda o'rganish yetarli darajada yoritilmagan. Shu sababli mazkur tadqiqotda statistik, ekonometrik va raqamli yondashuvlar asosida kambag'allikni pasaytirish omillari chuqur tahlil qilinadi hamda amaliy ahamiyatga ega bo'lgan xulosalar ishlab chiqiladi [1;2;6].

Tadqiqot metodologiyasi

Mazkur tadqiqotning metodologik asosini kambag'allik darajasini pasaytirish jarayonini o'rganishga qaratilgan zamonaviy iqtisodiy nazariyalar, statistik va ekonometrik yondashuvlar tashkil etadi. Tadqiqotda kambag'allik ko'p omilli ijtimoiy-iqtisodiy hodisa sifatida qaralib, unga ta'sir etuvchi omillar tizimli va kompleks yondashuv asosida tahlil qilindi.

Tizimli yondashuv asosida kambag'allik iqtisodiy tizimning tarkibiy elementi sifatida o'rganilib, daromadlar darajasi, bandlik, investitsiyalar, infratuzilma va tadbirkorlik faoliyati o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik nazariy jihatdan asoslab berildi. Ushbu yondashuv orqali kambag'allikning shakllanishi va unga ta'sir etuvchi omillarning o'zaro ta'siri kompleks tarzda yoritildi.

Kompleks yondashuv yordamida kambag'allik darajasiga ta'sir etuvchi iqtisodiy omillar bir butun tizim sifatida ko'rib chiqildi. Bu esa iqtisodiy o'sish, bandlik darajasi, daromadlar barqarorligi va investitsiya faolligining kambag'allikka ta'sirini birgalikda baholash imkonini berdi.

Tadqiqotda, shuningdek, ekonometrik yondashuv nazariy asos sifatida qo'llanilib, kambag'allik darajasi va unga ta'sir etuvchi omillar o'rtasidagi bog'liqlikni modellashtirish imkoniyatlari yoritildi. Ushbu yondashuv iqtisodiy o'sish, bandlik va daromadlar dinamikasining kambag'allik darajasiga ta'sirini aniqlashda muhim ilmiy vosita sifatida xizmat qiladi [6].

Statistik yondashuv doirasida iqtisodiy ko'rsatkichlarni tahlil qilish, ularni umumlashtirish va taqqoslash orqali kambag'allik darajasini baholashning nazariy asoslari ko'rib chiqildi. Statistik usullar yordamida hududiy farqlarni aniqlash va iqtisodiy omillar ta'sirini baholash imkoniyatlari kengayadi [1].

Raqamli yondashuv esa zamonaviy axborot texnologiyalari, jumladan, sun'iy intellekt va ma'lumotlarni avtomatlashtirilgan qayta ishlash tizimlaridan foydalanish orqali iqtisodiy jarayonlarni tahlil qilish samaradorligini oshirishga qaratilgan. Bu yondashuv kambag'allik darajasini aniqlash va monitoring qilishda muhim ahamiyat kasb etadi [2].

Shuningdek, qiyosiy tahlil usuli yordamida Qashqadaryo viloyati ko‘rsatkichlarini boshqa hududlar bilan solishtirishning nazariy asoslari yoritildi. Ushbu yondashuv hududiy farqlarni aniqlash va samarali iqtisodiy siyosat yo‘nalishlarini belgilash imkonini beradi.

Mantiqiy umimlashtirish, ilmiy abstraksiya, tahlil va sintez usullari yordamida mavjud ilmiy qarashlar tizimlashtirildi hamda kambag‘allikni pasaytirishning nazariy asoslari shakllantirildi.

Mazkur metodologik yondashuvlar tadqiqotning ilmiy asoslanganligini ta‘minlab, kambag‘allik darajasini pasaytirishga qaratilgan samarali iqtisodiy mexanizmlarni ishlab chiqish uchun mustahkam nazariy zamin yaratadi.

Tahlil va natijalar

Kambag‘allik darajasini pasaytirish masalasi Qashqadaryo viloyati misolida tahlil qilinganda, uning shakllanishi va o‘zgarishiga ta‘sir etuvchi omillar ko‘p qirrali va o‘zaro bog‘liq ekanligi aniqlanadi. Hududiy iqtisodiy tuzilma, mehnat resurslari salohiyati, investitsiya faolligi hamda infratuzilma rivoji kambag‘allik darajasiga bevosita ta‘sir ko‘rsatadi. Ushbu bo‘limda aynan shu omillar chuqur tahlil qilinib, ularning natijalari umimlashtiriladi.

1. Bandlik darajasi va uning kambag‘allikka ta‘siri

Qashqadaryo viloyati aholisi sonining yuqoriligi va mehnat resurslarining katta ulushga egaligi bilan ajralib turadi. Biroq mavjud ish o‘rinlarining yetarli darajada yaratilmaganligi kambag‘allik darajasining yuqori bo‘lishiga olib kelmoqda. Ayniqsa, qishloq hududlarida yashovchi aholining asosiy qismi mavsumiy yoki past daromadli ishlar bilan band.

Tahlillar shuni ko‘rsatadiki, doimiy va barqaror ish o‘rinlariga ega bo‘lgan aholi qatlamida kambag‘allik darajasi sezilarli darajada past bo‘ladi. Aksincha, norasmiy sektorda faoliyat yuritayotgan yoki vaqtinchalik ish bilan band aholida daromadlarning beqarorligi kambag‘allik xavfini oshiradi. Shu sababli bandlikni ta‘minlash kambag‘allikni kamaytirishning asosiy iqtisodiy omillaridan biri sifatida namoyon bo‘ladi.

2. Aholi daromadlari va ularning barqarorligi

Viloyatda aholi daromadlari tarkibi tahlili shuni ko‘rsatadiki, asosiy daromad manbalari ish haqi, dehqonchilik va kichik tadbirkorlik faoliyatidan shakllanadi. Biroq ushbu daromadlarning katta qismi past darajada bo‘lib, ularning barqarorligi ham yetarli emas.

Daromadlar darajasining pastligi aholi iste‘mol imkoniyatlarini cheklab, ularning ijtimoiy-iqtisodiy holatiga salbiy ta‘sir ko‘rsatadi. Ayniqsa, ko‘p bolali oilalarda daromadning aholi jon boshiga to‘g‘ri keladigan ulushi past bo‘lib, bu kambag‘allik darajasining yuqori bo‘lishiga sabab bo‘lmoqda.

Tahlil natijalari shuni ko‘rsatadiki, daromadlar diversifikatsiyasi (bir nechta daromad manbalarining mavjudligi) kambag‘allikni kamaytirishda muhim omil hisoblanadi. Bir nechta daromad manbalariga ega bo‘lgan oilalarda moliyaviy barqarorlik yuqori bo‘ladi.

3. Kichik biznes va tadbirkorlikning rivojlanish darajasi

Qashqadaryo viloyatida kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish kambag‘allikni kamaytirishda muhim vosita hisoblanadi. Tahlillar shuni ko‘rsatadiki, tadbirkorlik faoliyati rivojlangan hududlarda aholi daromadlari yuqori va bandlik darajasi barqaror bo‘ladi.

Biroq ayrim hududlarda moliyaviy resurslarga kirish imkoniyatining cheklanganligi, kredit olishdagi qiyinchiliklar va biznes yuritish ko‘nikmalarining yetishmasligi tadbirkorlik faoliyatining rivojlanishini sekinlashtirmoqda. Natijada aholi o‘z daromadlarini oshirish imkoniyatidan to‘liq foydalana olmayapti.

Shuningdek, oilaviy tadbirkorlik va o‘zini o‘zi band qilish shakllari kengayib borayotgan bo‘lsa-da, ularning samaradorligi hali ham past darajada qolmoqda. Bu esa kambag‘allikni qisqartirish jarayonini sekinlashtiruvchi omil sifatida namoyon bo‘ladi.

4. Investitsiya faolligi va uning ahamiyati

Hududga jalb qilinayotgan investitsiyalar hajmi va ularning samaradorligi kambag‘allik darajasiga sezilarli ta‘sir ko‘rsatadi. Investitsiyalar yangi ish o‘rinlari yaratish, ishlab chiqarish

hajmini kengaytirish va aholi daromadlarini oshirish imkonini beradi.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, investitsiya loyihalari amalga oshirilgan hududlarda iqtisodiy faollik oshib, kambag'allik darajasi nisbatan pasayadi. Biroq Qashqadaryo viloyatida investitsiya faolligi barcha hududlarda bir xil darajada emas. Ayrim chekka hududlarda investitsiya oqimining pastligi iqtisodiy rivojlanish sur'atlarini sekinlashtirmoqda.

Shu bois investitsiyalarni hududlar kesimida teng taqsimlash va ayniqsa, infratuzilma kam rivojlangan hududlarga yo'naltirish muhim ahamiyat kasb etadi.

5. Infratuzilma rivoji va iqtisodiy faollik

Transport, kommunikatsiya va ijtimoiy infratuzilmaning rivojlanganlik darajasi hududiy iqtisodiy rivojlanishga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Qashqadaryo viloyatining ayrim hududlarida infratuzilmaning yetarli darajada rivojlanmaganligi iqtisodiy faollikni cheklab, kambag'allik darajasining yuqori bo'lishiga olib kelmoqda.

Yaxshi rivojlangan infratuzilmaga ega hududlarda biznes yuritish osonlashadi, investitsiyalar jalb qilinadi va aholi bandligi oshadi. Aksincha, infratuzilmasi zaif hududlarda iqtisodiy imkoniyatlar cheklangan bo'ladi.

6. Qishloq xo'jaligi va uning roli

Qashqadaryo viloyatida qishloq xo'jaligi asosiy iqtisodiy faoliyat turlaridan biri hisoblanadi. Aholining katta qismi aynan ushbu sohada band bo'lib, daromadlar ham asosan shu sohadan shakllanadi.

Biroq qishloq xo'jaligida mehnat unumdorligining pastligi, texnologiyalarning yetarli darajada joriy etilmaganligi va bozor infratuzilmasining rivojlanmaganligi daromadlarning past bo'lishiga olib kelmoqda. Natijada qishloq aholisi orasida kambag'allik darajasi yuqori saqlanib qolmoqda.

7. Natijalarni umumlashtirish

Yuqoridagi tahlillar asosida quyidagi asosiy natijalar shakllantirildi:
kambag'allik darajasi bandlik va daromadlar bilan bevosita bog'liq;
kichik biznes va tadbirkorlik rivoji kambag'allikni kamaytirishda muhim omil hisoblanadi;
investitsiya faolligi hududiy iqtisodiy rivojlanishni belgilovchi asosiy omillardan biridir;
infratuzilma rivoji iqtisodiy imkoniyatlarni kengaytiradi;
qishloq xo'jaligini modernizatsiya qilish kambag'allikni kamaytirishda muhim ahamiyatga ega.

Umuman olganda, Qashqadaryo viloyatida kambag'allik darajasini pasaytirish iqtisodiy omillarni kompleks rivojlantirishni talab qiladi. Tahlil natijalari ushbu yo'nalishda tizimli va maqsadli siyosat yuritish zarurligini ko'rsatadi.

Xulosa

Olib borilgan tahlillar natijasida Qashqadaryo viloyatida kambag'allik darajasi ko'p omilli iqtisodiy jarayon sifatida shakllanishi va uning darajasi asosan bandlik, aholi daromadlari, tadbirkorlik rivoji, investitsiya faolligi hamda infratuzilma holatiga bevosita bog'liqligi aniqlandi. Tadqiqot shuni ko'rsatdiki, ushbu omillarning o'zaro uyg'un rivojlanishi kambag'allikni qisqartirishning asosiy sharti hisoblanadi.

Xususan, viloyatda mehnat resurslari salohiyatining yuqori bo'lishiga qaramay, ish o'rinlarining yetarli emasligi va daromadlar barqarorligining pastligi kambag'allik darajasining saqlanib qolishiga sabab bo'lmoqda. Shu bilan birga, kichik biznes va tadbirkorlik faoliyatining yetarli darajada rivojlanmaganligi, ayrim hududlarda investitsiya faolligining pastligi hamda infratuzilma muammolari iqtisodiy imkoniyatlarni cheklab qo'ymoqda.

Tadqiqot natijalariga asoslanib quyidagi xulosalar shakllantirildi:

kambag'allik darajasi iqtisodiy omillar bilan uzviy bog'liq bo'lib, ayniqsa bandlik va daromadlar hal qiluvchi rol o'ynaydi;

tadbirkorlik va investitsiyalar iqtisodiy faollikni oshirish orqali kambag'allikni kamaytiradi;

infratuzilma rivoji hududiy iqtisodiy tengsizliklarni kamaytirishda muhim omil hisoblanadi;

qishloq xo‘jaligini modernizatsiya qilish aholi daromadlarini oshirish orqali kambag‘allikni qisqartirishga xizmat qiladi.

Yuqoridagilardan kelib chiqib, quyidagi ilmiy-amaliy takliflar ilgari suriladi:

Bandlikni oshirishga qaratilgan siyosatni kuchaytirish

Hududda yangi ish o‘rinlarini yaratish, ayniqsa sanoat va xizmatlar sohasini rivojlantirish orqali aholi bandligini ta‘minlash zarur.

Aholi daromadlarini oshirish va diversifikatsiya qilish

Qo‘shimcha daromad manbalarini yaratish, o‘zini o‘zi band qilish va kasanachilikni rivojlantirish orqali daromadlar barqarorligini ta‘minlash lozim.

Kichik biznes va tadbirkorlikni qo‘llab-quvvatlash

Imtiyozli kreditlar, subsidiyalar va maslahat xizmatlarini kengaytirish orqali tadbirkorlik faoliyatini rag‘batlantirish muhim.

Investitsiya muhitini yaxshilash

Xorijiy va mahalliy investitsiyalarni jalb etish uchun qulay shart-sharoitlar yaratish, ayniqsa chekka hududlarga investitsiyalarni yo‘naltirish zarur.

Infratuzilmani rivojlantirishni jadallashtirish

Transport, energetika va kommunikatsiya infratuzilmasini rivojlantirish orqali iqtisodiy faollikni oshirish lozim.

Qishloq xo‘jaligini modernizatsiya qilish

Zamonaviy agrotexnologiyalarni joriy etish, ishlab chiqarish samaradorligini oshirish va qayta ishlash sanoatini rivojlantirish orqali qishloq aholisi daromadlarini ko‘paytirish zarur.

Kadrlar salohiyatini oshirish

Kasbiy ta‘lim va qayta tayyorlash tizimini rivojlantirish orqali mehnat bozoriga mos mutaxassislar tayyorlash muhim ahamiyatga ega.

Xulosa qilib aytganda, Qashqadaryo viloyatida kambag‘allik darajasini pasaytirish uchun iqtisodiy omillarni kompleks rivojlantirish, hududiy siyosatni kuchaytirish va manzilli chora-tadbirlarni amalga oshirish zarur. Bu esa nafaqat hududning, balki umuman milliy iqtisodiyotning barqaror rivojlanishiga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Холбеков Ш.О. *Iqtisodiyotda axborotlardan foydalanishning statistik usullari*. “O‘zbekiston statistika axborotnomasi”, №3(17), 2023.

2. Холбеков Ш.О., Ochilov Sh.Sh. *Statistik hisobotlarni qabul qilish jarayonlarini avtomatlashtirishda sun‘iy intellektdan foydalanish*. “Raqamli iqtisodiyot” ilmiy-elektron jurnali, №12, 2025, 1330–1343-betlar.

3. Холбеков Ш.О. *Muhandislik yo‘nalishi talabalari uchun matematika fanining ahamiyati va dolzarbligi*. “Новости образования: исследование XXI века”, №32(100), 2025, 579–582-betlar.

4. Холбеков Ш.О. *Mexanikada fan, ta‘lim va ishlab chiqarish integratsiyasi: muammolar, yechimlar va istiqbollari*. Qarshi davlat texnika universiteti xalqaro ilmiy-texnik anjumani materiallari, 2025.

5. Холбеков Ш.О., Ochilov Sh.Sh. *Yaqinlashuvchi monoton ketma-ketliklarning arifmetik amallardagi tadbiqlari*. “E-learning”, №1, Vol.6, 2025, 49–58-betlar.

6. Холбеков Ш.О. *Iqtisodiy o‘shish va kambag‘allik darajasini pasaytirishni ekonometrik modellashtirish*. “Science and Education in Agriculture”, №11, 2025, 451–456-betlar.

7. World Bank. *Poverty and Shared Prosperity Report*. Washington DC, 2022.

8. UNDP. *Human Development Report*. New York, 2023.

9. Asian Development Bank. *Poverty Reduction in Asia*. Manila, 2022.

